

“Turizm sektorunda multikultural idarəetmə və dayanıqlı inkişaf göstəricilərinin təhlili” elmi məqaləsi çərçivəsində ekspert rəyinə əsaslanan keyfiyyətli məlumat

Tərtib edənlər:

Dos. Nüşabə Qədimli

Mingəçevir Dövlət Universiteti
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Mingəçevir, Azərbaycan

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-2423>

E-mail: nushaba.qadimli@mdu.edu.az

Ülvi Məmmədov

Mingəçevir Dövlət Universiteti
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Mingəçevir şəhəri, Azərbaycan

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>

E-mail: ulvimammadly@gmail.com

Tarix: 16.04.2026

Bu tədqiqat çərçivəsində turizm sahəsində ixtisaslaşmış ekspert ilə e-mail vasitəsilə yazışma aparılmış və keyfiyyətli məlumatlar əldə edilmişdir. Təqdim olunan cavablar “Turizm sektorunda multikultural idarəetmə və dayanıqlı inkişaf göstəricilərinin təhlili” mövzusunda aparılan elmi araşdırma çərçivəsində istifadə olunmuş və keyfiyyətli empirik məlumat mənbəyi kimi çıxış edir. Kommunikasiya aşağıdakı elektron poçt ünvanları vasitəsilə həyata keçirilmişdir:

heybetveliyev@gmail.com və ulvimammadly@gmail.com.

Sorğu sualları və ekspert cavabları

Sual 1. Azərbaycanda turizm sektorunun idarə olunmasında multikultural dəyərlərin rolu necə qiymətləndirilir?

Cavab: Azərbaycanda turizm sektorunun idarə olunmasında multikultural dəyərlərin rolu fikrimcə həm strateji, həm də praktik baxımdan çox vacib amildir. Azərbaycan tarixən müxtəlif xalqların, dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olub və bu xüsusiyyət ölkənin turizm potensialının əsas dayaqlarından birini təşkil edir. Dövlət səviyyəsində multikulturalizm yalnız ideoloji yanaşma kimi deyil, həm də turizmin inkişafını stimullaşdıran mühüm idarəetmə prinsipi kimi qəbul edilir.

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin turizm siyasətlərdə multikultural dəyərlərin qorunması və təşviqi prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu yanaşma turizm məhsulları və təcrübələrinin formalaşdırılmasında, destinasiyaların tanıtılmasında və yerli icmaların turizmə inteqrasiyasında öz əksini tapır.

Azərbaycanda multikultural turizm dedikdə ilk növbədə regionların özünəməxsus etnik və dini müxtəlifliyi ön plana çıxır. Məsələn, Quba rayonu bu baxımdan ən parlaq nümunələrdən biridir. Burada yerləşən Qırmızı Qəsəbə dünyada dağ yəhudilərinin kompakt yaşadığı nadir məkanlardan biri kimi turizm baxımından böyük maraq doğurur. Bu ərazi multikultural turizm üçün unikal məhsul kimi təqdim olunur. Bu kimi nümunələr göstərir ki, multikultural mühit düzgün idarə olunduqda yüksək dəyərli turizm resursuna çevrilə bilər.

Multikulturalizmin turizm idarəçiliyində rolu yalnız məhsul səviyyəsində deyil, həm də idarəetmə yanaşmalarında özünü göstərir. Bu, xüsusilə müxtəlif mədəni qrupların maraqlarının nəzərə alınması və sosial inklüzivliyin təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu çərçivədə, misal olaraq yerli icmaların görüşlərə cəlb olunması və onların müxtəlif vörkşöplərdə iştiraka cəlb, onların turizm sektorunda qarşılaşdıqları əsas çətinliklər və həll istiqamətlərin öyrənilməsini göstərə bilərik.

Bununla yanaşı, multikultural mühit turizm sektorunda çalışan kadrların hazırlığında da mühüm rol oynayır. Müxtəlif mədəniyyətlərdən olan turistlərlə ünsiyyət bacarıqları, mədəni həssaslıq və xidmət keyfiyyəti bu sahədə çalışanlar üçün vacib kompetensiyalar hesab olunur. Mənim fikrimcə, gələcəkdə bu istiqamətdə təlim proqramlarının daha da genişləndirilməsi vacib olacaq.

Sual 2. Turizm siyasətində fərqli mədəniyyətlərin nəzərə alınması hansı səviyyədə təmin olunur?

Cavab: Azərbaycanın turizm siyasətində fərqli mədəniyyətlərin nəzərə alınması mənim fikrimcə artıq yalnız konseptual yanaşma deyil, konkret strateji çərçivə və idarəetmə mexanizmləri səviyyəsində təmin olunur. Spesifik olaraq vurğulamaq istərdim ki, BMT Turizm Təşkilatının statistikalarına əsasən, turistlərin təxminən 40%-dən çoxu səyahət zamanı mədəni təcrübə əldə etməyi əsas motivasiya kimi göstərir. Azərbaycan bu trendə uyğun olaraq, fərqli mədəniyyətlərin təqdimatını turizm siyasətinə inteqrasiya edir.

Bu baxımdan əsas istinad nöqtəsi kimi Azərbaycanın 2023-2026-cı illər üçün Turizm Strategiyası xüsusi qeyd olunmalıdır. Strategiyada müəyyən edilmiş 9 əsas əməl istiqamətindən biri – “Destinasiyaların inkişafı, mədəni irs və yerli icmalar” – birbaşa multikultural yanaşmanın institusional səviyyədə tətbiqini təmin edir.

Fikrimcə, burada ən vacib məqam ondan ibarətdir ki, fərqli mədəniyyətlər turizm siyasətində “əlavə element” kimi deyil, destinasiyanın əsas dəyər komponenti kimi qəbul edilir. Bu isə planlaşdırma mərhələsindən başlayaraq məhsulun bazara çıxarılmasına qədər bütün dəyər zəncirində özünü göstərir.

Məsələn regionlarımızda yaşayan müxtəlif etnik qrupların mədəniyyəti turizm siyasətində nəzərə alınaraq kənd turizmi, festivallar və yerli təcrübələr formatında inkişaf etdirilir. Bu isə göstərir ki, multikulturalizm yalnız milli səviyyədə deyil, mikro-destinasiyalar səviyyəsində də planlaşdırılır.

Sual 3. Turizm obyektlərində multikultural xidmət mühitinin formalaşdırılması üçün hansı əsas tədbirlər həyata keçirilir?

Cavab: Bu suala cavab verərkən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanda turizm xidməti təqdim edən müəssisələrdə multikultural xidmət mühitinin formalaşdırılması artıq bizim üçün prioritet məsələlərdən biridir. Bu istiqamətdə, görülən işlərdən biri yerləşmə vasitələrində və digər xidmət obyektlərində müxtəlif etnik qrupları təmsil edən şəxslərin işə cəlb olunmasıdır. Bu yanaşma turist üçün daha təbii mühit yaradır və eyni zamanda yerli icmaların iqtisadi fəallığını artırır. Burada məqsəd sadəcə məşğulluq yaratmaq deyil, mədəniyyətin birbaşa xidmətin bir hissəsinə çevrilməsidir.

Digər mühüm istiqamət yerli bələdçi potensialının gücləndirilməsidir. Fərqli mədəniyyətləri təmsil edən şəxslərin tur bələdçisi kimi fəaliyyətə cəlb olunması turistlərə daha orijinal təcrübə təqdim etməyə imkan verir. Belə bələdçilər yalnız ümumi məlumat vermir, eyni zamanda öz mədəniyyətlərini, həyat tərzlərini və adət-ənənələrini canlı şəkildə təqdim edirlər ki, bu da turizm təcrübəsini daha fərqli və yadda qalan edir.

Eyni zamanda, yerli mətbəxin və ənənələrin turizm məhsullarına inteqrasiyası istiqamətində də konkret addımlar atılır. Bu yanaşmanın mühüm nümunələrindən biri Azərbaycanda inkişaf etdirilən “Slow Food” marşrutudur. Bu çərçivədə regionlarda yerli məhsulların (məsələn, ənənəvi pendir, bal, təndir çörəyi, şərab və s.) istehsal prosesinin turistlərə açıq şəkildə təqdim olunması, fermer təsərrüfatlarına və ailə müəssisələrinə ziyarətlərin təşkili, eləcə də “farm-to-table” prinsipi ilə yerli mətbəxin tanınması üzrə təşəbbüslər həyata keçirilir.

Sual 4. Çoxdilli xidmətlərin və kommunikasiya imkanlarının inkişaf səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?

Cavab: Mən bu suala belə yanaşıram ki, çoxdilli xidmətlər artıq turizmde əlavə üstünlük deyil, birbaşa xidmət keyfiyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Beynəlxalq yanaşmaya baxsaq, BMT Turizm Təşkilatı çox aydın şəkildə vurğulayır ki, multidillilik turizm təcrübəsinin ayrılmaz hissəsidir. Yəni dil yalnız kommunikasiya vasitəsi deyil, həm də turistin destinasiyanı necə qəbul etdiyini formalaşdıran əsas faktorlardan biridir.

Bu kontekstdə Azərbaycanda vəziyyəti qiymətləndirsək, deyə bilərəm ki, xüsusilə əsas turizm obyektlərində və şəhər mərkəzlərində çoxdilli xidmətlərin səviyyəsi kifayət qədər qənaətbəxşdir. Ən azı ingilis və rus dillərində xidmət artıq standart hesab olunur. Son illərdə isə ərəb, çin, yapon və digər dillərə marağın artması ilə bu istiqamətdə də inkişaf müşahidə olunur.

Hətta qeyd etmək istərdim ki, şəhər mərkəzlərində yerləşən hotellər və ictimai yaşayış obyektlərində müşahidəmə əsasən, bu müəssisələrdə çalışan personalın dil bilikləri, xüsusilə ana dili ilə yanaşı bir və ya bir neçə xarici dildə ünsiyyət qabiliyyəti kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Lakin regionlar üzrə vəziyyətə baxdıqda, iki və daha çox dil bilən peşəkar kadrların tapılması hələ də müəyyən çətinliklər yaradır və bu sahədə kadr potensialının gücləndirilməsinə ehtiyac qalmaqdadır.

Amma məsələ təkcə dil bilməkdən ibarət deyil. Məncə burada iki mühüm məqam var:

Birincisi, sistemli yanaşma – yəni çoxdilli xidmətlər yalnız fərdi işçilərin bacarığına bağlı qalmamalıdır. Bu, turizm müəssisələrinin ümumi xidmət modelinə daxil edilməlidir: məlumat materialları, menyular, rəqəmsal platformalar və istiqamətləndirici lövhələr də çoxdilli olmalıdır.

İkincisi isə mədəni kontekstin düzgün ötürülməsidir. Yəni bəzən sadəcə tərcümə kifayət etmir, məlumatın düzgün interpretasiyası da vacibdir. Bu baxımdan mədəniyyətlərarası kommunikasiya bacarıqları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Sual 5. Xarici turistlərin mədəni və davranış xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması praktikada necə həyata keçirilir?

Cavab: Bu suala ölkənin turizm strategiyasında tətbiq olunan turizmdə hədəf bazarlarının müəyyən olunması misalını göstərə bilərəm. İlk növbədə, hər il əsas hədəf bazarlar müəyyənləşdirilir və bu bazarlar üzrə araşdırmalar aparılır. Bu araşdırmalar çərçivəsində turistlərin səyahət motivasiyaları, davranış modelləri və ən əsası – hansı turizm məhsullarına və təcrübələrə daha çox meyl göstərdikləri analiz olunur. Bu məlumatlar daha sonra həm məhsulun inkişafında, həm də marketinq strategiyalarında istifadə olunur.

Məsələn, ərəb ölkələrindən gələn turistlər üzrə aparılan təhlillər göstərir ki, onlar daha çox ailəvi səyahətə üstünlük verirlər, komfort və yüksək xidmət keyfiyyəti onlar üçün önəmlidir. Eyni zamanda alış-veriş, istirahət və təbiət əsaslı təcrübələrə maraq daha yüksək olur. Bu səbəbdən turizm məhsulları və xidmətlər bu gözləntilərə uyğunlaşdırılır.

Hindistan və Pakistan bazarına baxdıqda isə fərqli bir profil ortaya çıxır. Bu bazarlarda daha çox qrup səyahətləri, tədbirlər, həmçinin şəhər və əyləncə əsaslı təcrübələrə maraq müşahidə olunur.

Mənim fikrimcə burada əsas fərq ondan ibarətdir ki, biz artıq turistə “standart məhsul” təqdim etmirik. Əksinə, müxtəlif bazarların xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq məhsul və xidmətləri adaptasiya edirik. Bu isə həm turist məmnuniyyətini artırır, həm də destinasiyanın rəqabət qabiliyyətini gücləndirir.

Eyni zamanda bu yanaşma yalnız marketinq səviyyəsində qalmır. Turizm obyektlərində xidmət standartları, personalın hazırlığı, hətta bəzi hallarda menyular və təqdimat forması belə bu bazarların mədəni xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılır.

Sual 6. Turizm sektorunda dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqi hazırda hansı mərhələdədir?

Cavab: Bu suala cavab olaraq deyə bilərəm ki, Azərbaycanda turizmdə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqi artıq ilkin mərhələni keçərək daha çox inteqrasiya və tətbiq mərhələsinə daxil olub. Yəni bu prinsiplər yalnız strategiya və konsepsiya sənədlərində qeyd olunmur, eyni zamanda konkret layihələr və təşəbbüslər vasitəsilə praktikada tətbiq edilir. Bildirmək istərdim ki, dayanıqlı turizmlə bağlı Azərbaycanın bəzi kəndləri üçün, məsələn Xınalıq, Qrız, Basqal və s. artıq Dayanıqlı Turizm Strategiyası sənədi tərtib olunmuşdur. Bu xüsusda onu da vurğulamaq istərdim ki, keçən il Xınalıq kəndi BMT Turizm Təşkilatı tərəfindən “Ən Yaxşı Turizm Kəndi” (Best Tourism Village) statusuna layiq görülmüşdür ki, bu da Azərbaycanın kənd turizmi potensialının beynəlxalq səviyyədə tanınmasının mühüm göstəricisidir və eyni zamanda dayanıqlı turizm yanaşmasının praktik nəticəsini əks etdirir.

Mənim fikrimcə, Azərbaycanda dayanıqlı turizmin hazırkı mərhələsini fərqləndirən əsas məqamlardan biri onun qlobal çərçivələrlə uyğunlaşdırılmasıdır. Xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (SDGs) turizm siyasətində getdikcə daha çox nəzərə alınır və həmin məqsədlər biz tərəfdən tərtib olunan strateji sənədlərdə öz əksini tapır.

Sual 7. “Yaşıl turizm” və ekoloji yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı hansı təşəbbüslər mövcuddur?

Cavab: Ümumiyyətlə, qlobal səviyyədə turizmin ətraf mühitə təsiri artıq ciddi şəkildə ölçülür və bu, “yaşıl turizm” yanaşmalarının aktuallığını daha da artırır. Məsələn, World Travel & Tourism Council tərəfindən təqdim olunan məlumatlara görə, turizm sektorunun qlobal karbon emissiyalarındakı payı təxminən 8–10% civarındadır. Bu göstərici onu deməyə əsas verir ki, turizmdə ekoloji yanaşmaların tətbiqi artıq alternativ deyil, zəruri istiqamətə çevrilib və bu baxımdan ölkələr, o cümlədən Azərbaycan, “yaşıl turizm” təşəbbüslərini daha sistemli şəkildə inkişaf etdirməyə yönəlir.

“Yaşıl turizm” və ekoloji yanaşmaların tətbiqi Azərbaycanda artıq turizmin inkişaf strategiyasında ayrıca bir istiqamət kimi formalaşmağa başlayıb və mən bunu daha çox praktiki layihələr və institusional təşəbbüslər mərhələsi kimi qiymətləndirirəm.

Ən mühüm istiqamətlərdən biri ekoturizm zonalarının və təbiət əsaslı marşrutların inkişafıdır. Məsələn, dağlıq ərazilərdə haykinq marşrutlarının genişləndirilməsi, (hazırda ölkədə 40-a yaxın nişanlanmış marşrut var), milli parkların turizm baxımından əlçatanlığının artırılması və eyni zamanda onların qorunması paralel şəkildə həyata keçirilir. Bu çərçivədə müxtəlif regionlarda haykinq marşrutlar yaradılmış və onların işarələnməsi prosesi həyata keçirilmişdir.

Əlavə olaraq bu sahədə təlimlər və destinasiyalara tanışlıq səfərləri həyata keçirilir. “IDEA” (Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Dialog) İctimai Birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi

və Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyası ilə birgə mütəmadi olaraq “Məsuliyyətli Ekoturizm Bələdçiliyi” üzrə həyata keçirilən təlim buna bariz nümunə ola bilər.

Eyni zamanda, ölkədə meşə ərazilərinin bərpa, yaşıllaşdırma kampaniyaları və ekoloji maarifləndirmə layihələri də turizmlə əlaqələndirilir. Məsələn, bəzi regionlarda ekoloji təşəbbüslər çərçivəsində minlərlə ağacın əkilməsi və ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirilir.

Bundan əlavə, Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda, xüsusilə COP kimi tədbirlərdə dayanıqlı və ekoloji turizm potensialını təqdim etməsi də bu sahənin strateji əhəmiyyətini göstərir. Bu, həm ölkənin imicinə, həm də yeni yaşıl turizm investisiyalarının cəlb olunmasına xidmət edir.

Sual 8. Multikultural idarəetmənin tətbiqi zamanı qarşıya çıxan əsas çətinliklər hansılardır və regionlar üzrə fərqlər müşahidə olunurmu?

Cavab: Bu suala cavab olaraq qeyd etmək istərdim ki, multikultural idarəetmənin turizm sektorunda tətbiqi strateji baxımdan çox vacib olsa da, praktik mərhələdə müəyyən çətinliklər və regionlar üzrə fərqli dinamika müşahidə olunur. Bu çətinliklər çox hallarda regionların sosial-mədəni və infrastruktur fərqləri ilə əlaqədardır.

Ən əsas çətinliklərdən biri insan resursları və peşəkar hazırlıq səviyyəsidir. Multikultural xidmət mühitinin effektiv idarə olunması üçün yalnız xidmət bacarıqları yəni texniki biliklər deyil, həm də mədəniyyətlərarası kommunikasiya, mədəni həssaslıq və fərqli turist profilləri ilə işləmə bacarığı tələb olunur. Lakin bəzi regionlarda bu sahədə ixtisaslaşmış kadrların çatışmazlığı hiss olunur.

Digər mühüm məsələ mədəni həssaslıq və balansın qorunmasıdır. Yəni müxtəlif mədəniyyətlərin təqdimatı zamanı stereotiplərdən qaçmaq, düzgün interpretasiya təmin etmək və heç bir qrupun yanlış və ya səthi təqdim olunmaması vacibdir. Bu, xüsusilə turistlərlə birbaşa təmasda olan xidmət personalı üçün çətinlik yarada bilər.

Sual 9. Multikultural idarəetmənin tətbiqi zamanı qarşıya çıxan əsas çətinliklər hansılardır və regionlar üzrə fərqlər müşahidə olunurmu?

Cavab: Bu suala cavab olaraq qeyd etmək istərdim ki, multikultural idarəetmənin turizm sektorunda tətbiqi strateji baxımdan çox vacib olsa da, praktik mərhələdə müəyyən çətinliklər və regionlar üzrə fərqli dinamika müşahidə olunur. Bu çətinliklər çox hallarda regionların sosial-mədəni və infrastruktur fərqləri ilə əlaqədardır.

Ən əsas çətinliklərdən biri insan resursları və peşəkar hazırlıq səviyyəsidir. Multikultural xidmət mühitinin effektiv idarə olunması üçün yalnız xidmət bacarıqları yəni texniki biliklər deyil, həm də mədəniyyətlərarası kommunikasiya, mədəni həssaslıq və fərqli turist profilləri ilə işləmə bacarığı tələb olunur. Lakin bəzi regionlarda bu sahədə ixtisaslaşmış kadrların çatışmazlığı hiss olunur.

Digər mühüm məsələ mədəni həssaslıq və balansın qorunmasıdır. Yəni müxtəlif mədəniyyətlərin təqdimatı zamanı stereotiplərdən qaçmaq, düzgün interpretasiya təmin etmək və heç bir qrupun yanlış və ya səthi təqdim olunmaması vacibdir. Bu, xüsusilə turistlərlə birbaşa təmasda olan xidmət personalı üçün çətinlik yarada bilər.

Sual 10. Gələcəkdə turizm sektorunda multikultural və dayanıqlı idarəetmənin inkişafı üçün hansı istiqamətlər prioritet hesab olunur?

Cavab: Mən bu suala belə yanaşıram ki, gələcəkdə turizm sektorunun inkişafı təkcə rəqəmlərlə və turist axını ilə deyil, daha çox keyfiyyətli təcrübə, mədəni müxtəlifliyin idarə olunması və dayanıqlı inkişaf balansı ilə ölçüləcək. Bu baxımdan multikultural və dayanıqlı idarəetmənin birgə inkişafı strateji prioritetlərdən biri kimi çıxış edir.

Dövlətin turizm siyasətini gözdən keçirdikdə aydın olur ki, gələcək turizm modeli həm inklüziv, həm ekoloji məsuliyyətli, həm də mədəni müxtəlifliyi qoruyan sistem üzərində qurulmalıdır.

Birinci prioritet istiqamət insan kapitalının inkişafıdır. Yəni turizm sektorunda çalışan kadrların təkcə peşə bacarıqları deyil, həm də mədəniyyətlərarası kommunikasiya, mədəni həssaslıq və dayanıqlı idarəetmə bilikləri gücləndirilməlidir. Bu, multikultural mühitin effektiv idarə olunması üçün əsas şərtidir.

İkinci istiqamət icma əsaslı turizmin genişləndirilməsidir. Yerli icmaların turizm dəyər zəncirinə daha aktiv şəkildə daxil edilməsi həm mədəni müxtəlifliyin qorunmasına, həm də sosial-iqtisadi faydanın bölgələrdə qalmasına imkan yaradır. Bu model həm də dayanıqlılığın sosial sütununu gücləndirir.

Üçüncü prioritet yaşıl və ekoloji turizm standartlarının tətbiqinin genişləndirilməsidir. Burada əsas məqsəd təbii resurslardan səmərəli istifadə, karbon emisiyasının azaldılması və ekosistemlərin qorunmasıdır. Bu yanaşma artıq qlobal turizm trendləri ilə də uyğunluq təşkil edir.

Ümumilikdə mən belə qiymətləndirirəm ki, gələcəkdə turizm sektorunda əsas inkişaf modeli “yalnız turizm məhsulu yaratmaq” deyil, mədəniyyət, icma və təbiət arasında balanslı sistem yaratmaq olacaq. Multikulturalizm burada turizmə rəng qatan əlavə element yox, onun əsas struktur hissəsi kimi çıxış edəcək.

Mənbə

Vəliyev, H. (2026). *Turizm sektorunda multikultural idarəetmə və dayanıqlı inkişaf üzrə ekspert rəyi*. Azərbaycan Turizm Bürosu (PHŞ), Destinasiyaların inkişafı və turizm məhsulu departamentinin direktoru. E-mail vasitəsilə şəxsi kommunikasiya.

Qısa təsvir: Bu sənəd “Turizm sektorunda multikultural idarəetmə və dayanıqlı inkişaf göstəricilərinin təhlili” mövzusunda aparılan elmi tədqiqat çərçivəsində ekspert müsahibəsinə əsaslanan keyfiyyətli məlumatları təqdim edir. Müsahibə turizm sektorunda multikultural dəyərlərin idarəetmə sistemində inteqrasiyası, xidmət mühitində çoxmədəniyyətli yanaşmalar, eləcə də dayanıqlı və yaşıl turizm prinsiplərinin tətbiqi istiqamətlərini əhatə edir. Əldə olunan məlumatlar turizm siyasətinin, xidmət keyfiyyətinin və dayanıqlı inkişaf mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi üçün empirik əsas kimi istifadə olunur.

Açar sözlər: *Multikulturalizm; Turizm idarəetməsi; Dayanıqlı inkişaf; Yaşıl turizm; Ekspert müsahibə; Azərbaycan; Turizm siyasəti; Ekoturizm.*

Etik qeyd: Ekspert tərəfindən məlumatların istifadəsinə və təqdim olunmasına razılıq verilmişdir. Məlumatlar akademik məqsədlərlə istifadə olunur.

Ekspert tərəfindən təqdim olunan məlumatların elmi məqsədlərlə istifadəsinə və adının qeyd olunmasına razılıq verilmişdir. Ekspert aşağıdakı şəkildə təqdim olunmasını uyğun hesab etmişdir:

Müsahibə verən: **Heybət Vəliyev** Azərbaycan Turizm Bürosu (PHŞ), Destinasiyaların inkişafı və turizm məhsulu departamentinin direktoru